

PROTOCOLO

Código: PRO.SAMU.001

Data da Primeira Versão: 09/01/2024

Versão: 00

USO DE FIBRINOLÍTICO NO IAM

Data da Última Revisão: 09/01/2024

Página: 1 de 6

DOI: 10.5281/zenodo.15843843

1. SUMÁRIO

2 – TERMINOLOGIA E SIGLAS.....	1
3 – OBJETIVO.....	2
4 – JUSTIFICATIVA.....	2
5 – CRITÉRIOS DE INCLUSÃO.....	2
6 – CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO.....	2
7 – ATRIBUIÇÕES, COMPETÊNCIAS E RESPONSABILIDADES.....	2
7.1 História Clínica e Exame Físico.....	2
7.2 Critério de Diagnóstico.....	3
7.3 Tratamento Terapêutico.....	3
7.3.1 Medidas gerais.....	3
7.3.2 Tratamento sugerido.....	3
7.4 Reações Adversas.....	4
8 – FLUXOGRAMA.....	4
9 – MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO.....	5
10 – REFERENCIAS.....	6
11 – HISTÓRICO DE REVISÃO.....	6

2. TERMINOLOGIA E SIGLAS

- ACTILYSE® – Nome comercial do medicamento que possui como substância ativa o alteplase;
- AVC – Acidente Vascular Cerebral;
- AD – Água Destilada;
- BIC – Bomba de Infusão Contínua;
- ECG – Eletrocardiograma;
- IAM – Infarto Agudo do Miocárdio;
- IV – Intravenosa;
- HAS – Hipertensão Arterial Sistêmica;
- Kg – Quilogramas;
- Min – Minutos;
- mg – Miligramas;
- mm – Milímetros;
- O2 – Oxigênio;
- PAD – Pressão Arterial Diastólica;
- PAS – Pressão Arterial Sistólica;
- SAMU 192 – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência;
- ST – Supradesnivelamento do Segmento ST;
- USA – Unidade de Suporte Avançado;

PROTOCOLO

Código: PRO.SAMU.001

Data da Primeira Versão: 09/01/2024

Versão: 00

USO DE FIBRINOLÍTICO NO IAM

Data da Última Revisão: 09/01/2024

Página: 2 de 6

- \leq – Símbolo que representa “menor ou igual a”;
- \geq – Símbolo que representa “maior ou igual a”.

3. OBJETIVO

O objetivo deste protocolo é estabelecer diretrizes claras para a administração segura e eficaz do medicamento alteplase em pacientes com infarto agudo do miocárdio (IAM), quando a intervenção coronariana percutânea não está disponível em tempo hábil.

4. JUSTIFICATIVA

Este documento se aplica a todos os atendimentos primários ou secundários dos pacientes com IAMCSST, que possuem os critérios de inclusão.

5. CRITÉRIOS DE INCLUSÃO

Infarto agudo do Miocárdio (IAM) com tempo de evolução menor que 12 horas associado à presença de supradesnivelamento do segmento ST maior que 1 mm, em pelo menos 2 derivações contíguas, ou Bloqueio de ramo esquerdo sabidamente novo, desde que não existam contraindicações e em situações em que a Intervenção Coronariana Percutânea não esteja disponível em tempo hábil (dentro de 90 minutos), ou o tempo de remoção para o tratamento intervencionista seja maior que 90 minutos.

6. CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO

- Qualquer sangramento intracraniano prévio;
- AVC isquêmico nos últimos 3 meses;
- Dano ou neoplasia no sistema nervoso central;
- Trauma significativo na cabeça ou rosto nos últimos 3 meses;
- Cirurgia cerebral ou de coluna recente;
- Sangramento ativo ou diátese hemorrágica (exceto menstruação);
- Qualquer lesão vascular cerebral conhecida (malformação arteriovenosa);
- Punção vascular em sítio não compressível;
- Dissecção aguda da aorta;
- Ressuscitação cardiopulmonar traumática;
- Discrasia sanguínea ou uso de anticoagulantes antagonistas da vitamina K;
- Gravidez;
- Sangramento interno recente < 2-4 semanas;
- Ressuscitação cardiopulmonar traumática e prolongada ou cirurgia de grande porte < 3 semanas;
- HAS não controlada (PAS > 180 mmHg ou PAD > 110 mmHg);
- Punções não compressíveis;
- Úlcera péptica ativa.

7. ATRIBUIÇÕES, COMPETÊNCIAS E RESPONSABILIDADES

7.1. História Clínica e Exame Físico

- Dor torácica (presente em 80-90% dos pacientes);
- Dor, usualmente > 20 minutos e desencadeada por stress físico ou emocional, podendo eventualmente ocorrer em repouso;
- Dor geralmente intensa e aliviada parcialmente com repouso ou nitratos;

PROTOCOLO

Código: PRO.SAMU.001

Data da Primeira Versão: 09/01/2024

Versão: 00

USO DE FIBRINOLÍTICO NO IAM

Data da Última Revisão: 09/01/2024

Página: 3 de 6

- Dor pode ser acompanhada por irradiação para membros superiores, mandíbula, pescoço e região epigástrica e por sintomas associados tais como dispneia, náuseas e vômitos;
- O exame físico normalmente é pobre e inespecífico.

7.2. Critério de Diagnóstico

Eletrocardiograma (ECG) com presença de desnivelamento do segmento ST maior que 1 mm, em pelo menos 2 derivações contíguas, ou Bloqueio de ramo esquerdo sabidamente novo, associado a dor torácica típica.

7.3. Tratamento Terapêutico

A indicação da utilização deste medicamento será de responsabilidade do Médico intervisor da USA do SAMU 192, após verificação de que o paciente em questão se enquadra nos critérios de inclusão conforme o item 5 deste protocolo.

7.3.1. Medidas Gerais

- Repouso no leito/maca;
- ECG de 12 (doze) derivações;
- Monitorização eletrocardiográfica contínua;
- O2 nasal se saturação <94%;
- Acesso venoso periférico exclusivo.

7.3.2. Tratamento Sugerido

O médico intervisor da USA, deverá calcular a posologia do medicamento (alteplase), de acordo com o peso do paciente descrito no Quadro 1.

Deverão ser administradas um total de 03 (três) doses, sendo uma dose de ataque em bolus e 02 (duas) doses de manutenção – 30 (trinta) minutos e 60 (sessenta) minutos.

Quadro 1 – Posologia e tempo de infusão do alteplase conforme peso do paciente

Peso corpóreo do paciente (Kg) e dosagem máxima	Dose de ataque	Infundir em 30 min	Infundir em 60 min
< 65 Kg DOSE TOTAL – 15 mg + 0,75 mg/kg + 0,50 mg/kg (até 100 mg em 90 min)	Administrar 15 mg Iniciar a administração por via IV durante 1 a 2 minutos em Bolus	Administrar 0,75 mg/kg (não exceder 50 mg = 50 ml) Infundir por via IV durante 30 minutos em BIC	Administrar 35 mg 0,50 mg/kg (não exceder 35 mg) Infundir por via IV durante 60 minutos em BIC
≥ 65 Kg DOSE TOTAL – 100 mg em 90 min	Administrar 15 mg Iniciar a administração por via IV durante 1 a 2 minutos em Bolus	Administrar 50 mg Infundir por via IV os 50 mL (50 mg) em 30 minutos em BIC	Administrar 35 mg Infundir por via intravenosa os 35 mL (35 mg) 60 minutos em BIC.

	PROTOCOLO	Código: PRO.SAMU.001
		Data da Primeira Versão: 09/01/2024
	USO DE FIBRINOLÍTICO NO IAM	Versão: 00
		Data da Última Revisão: 09/01/2024
		Página: 4 de 6

Fonte: Bula do medicamento

A responsabilidade pela preparação, diluição e administração do medicamento será feita pelo enfermeiro da USA, que deverá seguir as orientações preconizadas.

Observação: O enfermeiro socorrista é preferencialmente o responsável pelo preparo, diluição e administração do medicamento, porém essa atividade não é exclusiva do mesmo, sendo o médico socorrista também habilitado para realização desta atividade.

7.4. Reações Adversas

Podem ocorrer reações adversas ao uso do fibrinolítico como:

- Hemorragia;
- Sintomas neurológicos hemorrágicos intracranianos como sonolência, afasia, hemiparesia e convulsão, hemoptise;
- Epistaxe;
- Hipotensão;
- Arritmias de reperfusão;
- Extrassístole;
- Fibrilação atrial;
- Bloqueio atrioventricular de primeiro grau a total;
- Bradicardia;
- Taquicardia;
- Arritmia ventricular;
- Fibrilação ventricular;
- Taquicardia ventricular e;
- Reações anafilactóides.

O monitoramento do paciente é de responsabilidade de ambos profissionais (médico e enfermeiro), sendo que o médico interventor da USA deverá **interromper imediatamente a infusão do medicamento** em situações que o paciente apresente:

- Alteração do nível de consciência e/ou;
- Sangramento visível e/ou;
- Suspeita de sangramento oculto;
- Reação de hipersensibilidade.

8. FLUXOGRAMA

PROTOCOLO

Código: PRO.SAMU.001

Data da Primeira Versão: 09/01/2024

Versão: 00

USO DE FIBRINOLÍTICO NO IAM

Data da Última Revisão: 09/01/2024

Página: 5 de 6

FLUXOGRAMA DA UTILIZAÇÃO DO FIBRINOLÍTICO (ALTEPLASE)

9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Avaliação dos casos em que foi utilizado o medicamento alteplase.

PROCOLO

Código: PRO.SAMU.001

Data da Primeira Versão: 09/01/2024

Versão: 00

USO DE FIBRINOLÍTICO NO IAM

Data da Última Revisão: 09/01/2024

Página: 6 de 6

10. REFERÊNCIAS

ACTILYSE® (Bula da Alteplase). Laboratório Boehringer Ingelheim. Disponível em: <https://www.boehringer-ingelheim.com/br/bipdf/actilysebulaprofissional>

Piegas, LS; Timerman, A; Feitosa, GS; et al. V Diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre Tratamento do Infarto Agudo do Miocárdio com Supradesnível do Segmento ST. Arq Bras Cardiol. 2015; 105(2):1-105

11. HISTÓRICO DE REVISÃO

Data	Versão	Texto	Responsável
09/01/2024	00	Emissão Inicial.	Dr. Thiago S. Bissoli e Dr. Arnaldo Colnago

Elaboração	Validação	Aprovação
<p>Dr. Arnaldo Cezar Covre Colnago Coordenador Médico CRM-ES 11768 - Matrícula: 3936 SAMU 192</p>	<p>Anne Almeida Rios Lobato Supervisora da Qualidade COREN-ES 380.671 - ENF Matrícula: 31102 - SAMU 192</p>	<p>Dr. Thiago Santos Bissoli Responsável Técnico CRM 9450 SAMU 192</p>